

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINI SAVODGA TAYYORGARLIGINI O`RGANISH USULLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7586139>

Mirzayeva Komila Toshpo`latovna

O`zbekiston. Termiz sh 5- sonli maktab o`qituvchisi

Annatatsiya Ushbu maqolada boshlang`ich sinif o`quvchilarini savodga tayyorgarligini o`rganish usullari va uning amaliy ahamiyati haqida fikrlar berilgan.

Kalit so`zlar: bolalar, tashkil etish, savod, usul, guruh, yondashuv, o`quvchi

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ГРАМОТНОЙ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Мирзаева Комила Тошполатовна

Узбекистан. Учитель школы №5, г.Термез

Аннотация В данной статье даны представления о методике изучения грамотной подготовленности учащихся начальных классов и ее практической значимости.

Ключевые слова: дети, организация, грамотность, метод, группа, подход, ученик.

METHODS OF STUDYING LITERACY READINESS OF PRIMARY CLASS STUDENTS

Mirzayeva Komila Toshpolatovna

Uzbekistan. Teacher of school No. 5, Termiz

Annotation This article gives ideas about the methodology for studying the literacy of primary school students and its practical significance.

Key words: children, organization, literacy, method, group, approach, student

Ta`limda savod o'rgatishni to'g'ri tashkil etish uchun bolalarning unga nutqiy tayyorgarligini maxsus o'rganish talab etiladi. Bolalarni maxsus o'rganish avgust oyida, hatto undan oldin — bahordan boshlangan. Bunda

Boshlang'ich sinfga keladigan o'quvchining oilasiga yoki bolalar bog'chasiga borilgan, suhbat o'tkazilgan, bolalarning umumiy bilim saviyasi aniqlangan. Hozirgi kunda 1-sinfga qabul qilinadigan bolalar savod o'rgatishga maxsus tayyorlanayaptilar. Ular uchun bir-ikki, ba'zi joylarda uch-to'rt oylik tayyorlov sinflari tashkil qilingan. Maktabda tayyorlov mashg'ulotlarida bolalar tovush-harf bilan tanishtirilyapti, elementer tarzda yozuvga ham o'rgatilyapti. Uslubchilar esa, tayyorlov sinflar uchun bu borada bir qancha aniq uslublar, tavsiyalar ishlab chiqishmoqda. Tayyorlov sinflarning ta'lim mazmuni va tashkil etish muddati bir xil bo'lsa-da, bu davrda o'quvchilarning nutqiy tayyorligini o'rganish uchun quyidagilarni aniqlash maqsadga muvofiqdir.[1]

0. O'qish ko'nikmasini aniqlash.

2. Yozuv ko'nikmasi.

3. Tovushni tahlil qilishga tayyorgarligi. (Nutqni to'g'ri talaffuzga tayyorlash)

4. Og'zaki bog'lanishli nutqi. She'mi yoddan o'qish. (Xotira mashqlarini o'tqazish)

5. Og'zaki bog'lanishli nutqi. Ertak aytish, yoki oddiy so'zlar orqali matn tuzish

6. Og'zaki bog'lanishli nutqi. Fikr bayon qilish („Rasmda nimalar ko'rayotganingni aytib ber“).[2]

Bu jarayonda o'quvchi nutqining sintaktik qurilishi ham, foydalanadigan so'zlar doirasi ham o'rganiladi, to'plangan materiallar ikki variantda yoziladi: a) har bir o'quvchi haqida alohida ma'lumot (bu bolaga yakka yoki differensial yondashish uchun kerak bo'ladi); b) sinf o'quvchilari uchun umumiy ma'lumot (bu ma'lumotdan darsda sinf o'quvchilari uchun umumiy ishlar metodikasini tanlashda foydalaniladi).

Ma'lumki, o'quvchilar 1-sinfga har xil tayyorgarlik bilan keladi. Dars materiallari 1-sinf o'quvchilari saviyasiga mos, izchil ravishda beriladi. Shunga qaramay, har xil tayyorgarlik bilan kelgan o'quvchilarning o'zlashtirishlari turlicha bo'ladi. Bu savod o'rgatish jarayonida o'quvchilarga

differensial va individual yondashishni taqozo etadi. Bunday yondashish ta'limning barcha bosqichlarida ham yaxshi natija beradi. Differensial yondashishda o'quvchilar guruhlariga bo'linadi, har bir guruhning saviyasiga va imkoniyatiga mos topshiriqlar beriladi. Sinf o'quvchilari 3 guruhga bo'linishi mumkin.[3] Topshiriqlar ham 3 variantda ishlab chiqiladi. O'qituvchi sinfda frontal ishlash jarayonida 3 guruhdagi o'quvchilar bilan parallel ish olib boradi. 3 guruh uchun ham o'quv materiali „Alifbe" hisoblanadi, unga qo'shimcha tarzda tarqatma materiallardan, jadvallardan, mustaqil ishlardan foydalanish mumkin. Alifbedagi o'quv materiali yoki o'qilayotgan matnning qiyin o'rni oldin tayyorgarligi puxta o'quvchiga, so'ng bo'sh o'quvchiga o'qitiladi. Ba'zi o'quvchilar bilan darsdan tashqari vaqtda yakka tartibda ishlar olib borishga ham to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

K.Qosimova, S.Matjonov, X.G'ulomova. Ona tili o'qitish metodikasi- T. 2009.

25- bet

B. Ma'qulova, S. Sa'diyeva. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari (1-sinf o'qituvchilari uchun metodik qo'llanma). — T.: „O'qituvchi", 1997